

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Director:
Pascual RUBIO TERRADO

Listado de documentos e informes, PETER´2011

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

- 0_ Formalización:**
 - 0_1. Presentación**
 - 0_2. Documento base**
 - 0_3. Proceso de elaboración**
- 1. Análisis territorial:**
 - 1_1. DAFO participativo**
 - 1_2. Medioambiente**
 - 1_3. Población y bienestar social**
 - 1_4. Actividad económica**
 - 1_5. Turismo y ocio**
 - 1_6. Modelo territorial**
 - 1_7. Método DELPHI**
- 2. Síntesis diagnóstica territorial:**
- 3. Formulación:**
 - 3_1. Medidas estratégicas**
 - 3_2. Objetivo general y líneas estratégicas**
 - 3_3. Indicadores de evaluación**
 - 3_3. Medidas estratégicas**
- 4. Sondeos ciudadanos:**
 - 4_1. Primer sondeo**
 - 4_2. Segundo sondeo**
 - 4_3. Tercer sondeo**
- 5. Informes externos:**
 - 5_1. Turismo, ocio y cultura**
 - 5_2. La Sociedad de la Información**
 - 5_3. Aportación de Endesa**

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL